

CZU : 349.6

DOI 10.5281/zenodo.5796515

UNELE VIZIUNI TEORETICO - PRACTICE DE EFECTUARE A EXPERTIZELOR JUDICIARE ECOLOGICE ÎN CAZUL POLUĂRII APELOR

Olga CATARAGA,
doctorandă

Viorica TRIFĂUȚAN,
doctor în științe biologice

Activitățile antropogene pot genera anumite forme de poluare și modificare a climei, resurselor acvatice, florei și faunei. Degradarea mediului reprezintă atât un factor de risc la dezastru, cât și o cauză pentru creșterea vulnerabilității comunităților la hazarde.

Existența sistemelor sanitare adecvate și epurarea corespunzătoare a apelor uzate reprezintă condițiile de bază pentru un mediu înconjurător sănătos în așezările urbane și rurale. Scurgerea necontrolată a apelor uzate brute reprezintă o amenințare la adresa sănătății publice și a mediului înconjurător. Bolile hidrice afectează în mod deosebit copiii, grupurile vulnerabile și adulții ceea ce poate împiedica în mod semnificativ dezvoltarea economică a unei țări.

Cuvinte-cheie: expertiza judiciară ecologică bazinelor acvatice, expert judiciar ecolog, impact antropogen, poluarea apei, bioindicatori, epurarea apei.

SOME THEORETICAL - PRACTICAL VISIONS FOR CARRYING OUT ECOLOGICAL JUDICIAL EXPERTISE IN THE CASE OF WATER POLLUTION

Olga CATARAGA,
PhD student

Viorica TRIFĂUȚAN,
PhD

Anthropogenic activities can generate certain forms of pollution and change in climate, aquatic resources, flora and fauna. Environmental degradation is both a risk factor for disaster and a cause for increasing the vulnerability of communities to chance.

The existence of adequate sanitation and proper wastewater treatment are the basic conditions for a healthy environment in urban and rural settlements. Uncontrolled discharge of raw wastewater poses a threat to public health and the environment. Waterborne diseases particularly affect children, vulnerable groups and adults, which can significantly impede a country's economic development.

Keywords: ecological forensic expertise of water basins, ecological forensic expert, anthropogenic impact, water pollution, bioindicators, water purification.

Introducere. Astăzi o problemă stridentă de importanță vitală pentru întreaga omenire a devenit calitatea și cantitatea apelor. Existența omului depinde neconținut de resursele naturale și condițiile mediului înconjurător, însă, prin activitatea industrial-economică irațională a dereglat echilibrul natural existent, afectându-și starea de sănătate prin creșterea îmbolnăvirilor și diverselor maladii.

În trecut în Republica Moldova sursa de

poluare a resurselor acvatice erau pesticidele, ierbicidurile fungicidele aplicate în agricultură, astăzi, însă, sursa principală au devenit deșeurile menajere, gunoierul de grajd și apele reziduale neepurate sau epurate insuficient. Deșeurile sunt una din sursele importante de poluare a apelor pe întreg teritoriul republicii, căpătând proporții îngrijorătoare [3].

Necesitatea evaluării gradului de poluare a apei este binevenită din aspectul acțiunii dău-

nătoare asupra mediului și deficitului de apă potabilă. În fața organelor judiciare de la noi din țară și din statele vecine, tot mai dese sunt puse situațiile în care acestea au necesitatea de a consulta specialiștii în vederea soluționării problemelor legate de identificarea cauzelor poluării apelor. Din acesta cauză efectuarea expertizelor judiciare ecologice, fiind foarte solicitate în țara noastră și țările vecine au devenit de primă importanță. Principalele surse de poluare a apei sunt [3] :

- lipsa epurării corespunzătoare a apelor uzate;
- activitățile iraționale umane ce exercită o presiune crescândă asupra apelor subterane (principală sursă de apă potabilă);
- contaminarea cu microorganisme reprezentată principala cauză a bolilor;
- scurgerea necontrolată a apelor uzate brute reprezintă un pericol pentru sănătatea publică și mediul înconjurător;
- evacuarea necontrolată a apelor uzate neepurate sau parțial epurate, precum și infiltrarea mustului de bălegar de origine animală, afectează puternic calitatea surselor de apă și implicit sănătatea oamenilor;
- aplicarea agriculturii intensive, care implică utilizarea de erbicide chimice și suprafertilizarea scurgerea și infiltrarea de nitrați, pesticide și fosfați din terenurile agricole, în timpul precipitațiilor, este doar una dintre cauzele poluării apei.

Rezultate obținute și discuții. Conform legislației Republicii Moldova (HG nr.195/2017), în cazul poluării apei, de către organul judiciar se poate dispune expertiza la specialitatea cod. 12.04 "Expertiza judiciară a bazinelor acvatice", iar în dependență de obiectivele înaintate spre soluționare una din subdisciplinele: 12.04.01 "Expertiza judiciară botanică (mediul acvatic)", 12.04.02 "Expertiza judiciară ihtiologică (mediul acvatic)", 12.04.03 "Expertiza judiciară microbiologică (mediul acvatic)".

Obiectele de cercetare pot fi următoarele: cadavru înecat, algi, plante acvatice, haine cu fragmente de plante acvatice sau solzi de pește, frunze, rădăcini, spori, polen etc.

Expertiza judiciară ecologică botanică (mediu acvatic) se referă la clasa de examinări biologice și se ocupă cu analiza obiectelor vegetale (inclu-

siv algi, plante acvatice) și rezultatele obținute pot fi folosite în calitate de dovezi în descoperirea diferitor infracțiuni la fel și în calitate fundamentală pentru a înțelege hotărârea de judecată (în cazul constatărilor tehnico-științifice).

În majoritatea cazurilor sarcina de bază acestor expertize este determinarea obiectelor de natură vegetală în bazinele naturale și artificiale, părților de plante care constituie obiectul cercetat, cauza înmulțirii în masă a unor specii acvatice de plante, determinarea originii obiectului cercetat etc. Sunt soluționate diverse obiective așa cum ar fi prezența resturilor vegetale pe obiectele prezentate pentru examinare, caracteristica sistematică a materialului cercetat ridicat de la locul faptei, determinarea microobiectelor de natură vegetală, arealul de răspândire a plantelor depistate, perioada anului și faza de dezvoltare a plantelor, compoziția chimică etc.

Pentru materialul biologic din mediul acvatic se respectă anumite tehnici de colectare, depozitare, transportare. Până la transportarea probelor de apă în laborator este necesar de a asigura depozitarea lor în condiții în care să prevină orice modificare a numărului de microorganisme prezente în ele. Pentru a se reduce modificările probei pe durata prelevării, păstrării, transportarea se efectuează în cel mai scurt timp posibil, imediat după prelevare. Trebuie evitată contaminarea suprafeței ambalajelor. Transportarea se face în lăzi compartimentate, refrigerate sau cu agenți frigorifici, în care se menține temperatura 5 ± 3 °C, evitând înghețarea probelor, mai ales când recipientele utilizate sunt din sticlă.

Recipientele trebuie să rămână sigilate până la deschiderea lor în laborator și să fie protejate împotriva tuturor contaminărilor exterioare. În dependența materialului prelevat se respectă condiții specifice, elucidate într-o instrucțiune elaborată și validată în Laboratorul de Expertize Judiciare a Materialelor și Substanțelor și aprobată la Consiliul Metodico-Științific al Centrului Național de Expertize Judiciare pe lângă Ministerul Justiției. Ambalajul se sigilează și pe etichetă se înregistrează următoarele informații: originea probei și condițiile de prelevare; amplasamentul locului de prelevare și informații despre locul de prelevare; data prelevării; metoda de prelevare; numele persoanei care a făcut prelevarea; rezulta-

tele analizelor (măsurărilor) efectuate la fața locului etc. [1].

După prelevare, probele sunt transportate către laborator. În timpul transportului trebuie asigurate condiții care evită contaminarea probelor prelevate sau degradarea acestora. Pentru probele care vor fi supuse analizelor corespunzătoare poluanților organici sau biologici trebuie cu precădere evitată încălzirea în timpul transportului.

În ultimele decenii în bazinele acvatice se observă tot mai frecvent dezvoltarea masivă a unor specii de alge, care provoacă fenomenul de „înflorire a apei”, deoarece, în timpul dezvoltării abundente a unor specii de alge, apa capătă o culoare specifică, în funcție de conținutul pigmentilor fotosintetici din celula algală. Dezvoltarea abundentă a acestor specii este urmată de pieirea în masă a peștilor și a altor animale acvatice.

Speciile utilizate ca bioindicatori în mediul acvatic reflectă adesea situația trofică a mediului respectiv. Pentru prelevare se utilizează recipiente care nu produc pierderi prin absorbție, volatilizări sau contaminări cu substanțe active, se folosesc recipiente din material plastic sau din sticlă (vase, borcane, eprubete). Prelevarea se face prin împărțirea virtuală a zonei monitorizate într-un sistem tip grilă și prelevarea din fiecare zonă sau aliator prin alegerea punctelor de prelevare fără un model anume. Pentru ca probele colectate să fie reprezentative și de calitate trebuie evaluată permanent posibilitatea de contaminare.

Informațiile care însoțesc activitatea de prelevare a probelor sunt:

- descrierea mediului: localizarea punctelor de prelevare, introducerea coordonatelor, aria de prelevare, viteza de curgere, sedimentarea;

- descrierea apei de monitorizat: organisme, contaminare vizibilă, prezența gazelor.

În decursul prelevării se înregistrează observații referitoare la proprietățile organoleptice: *mirosul* (se notează tipul de miros și persistența lui), *turbiditatea* (limpede, opalescent, slab turbure, puternic turbure sau opac), *culoarea* (aprecierea realității din teren se va face cu una din variantele: incolor, foarte slab colorat, slab colorat sau puternic colorat și ce culoare anume).

Probele prelevate se depozitează în condiții de etanșitate a recipientelor, în condiții de tem-

peratură astfel încât proprietățile probelor de apă să nu fie modificate până când se efectuează investigațiile.

Expertiza ecologică ihtiologică (mediul acvatic) prezintă examinarea și identificarea obiectelor de origine animală (ihtologică) și determinarea taxonomică a materialului cercetat, precum și stabilirea circumstanțelor ce au provocat pieirea în masă a peștilor, a planctonului și a altor animale acvatice. În cadrul acestor cercetări se determină apartenența obiectului la lumea animală; apartenența de grup și de specie a obiectului; componența numerică a speciei ce a dus la schimbările evidente; acțiunea negativă a factorilor poluanți în bazinul acvatic; stabilirea daunelor pricinuite gospodăriei piscicole; originea, în cazul în care obiectul prezintă unele părți de structură (indicarea regiunii corpului animal); starea animalului în momentul săvârșirii acțiunii; determinarea modului de acțiune a factorilor externi asupra animalului; acțiunea factorului antropogen, prin încălcarea legislației ocrotirii naturii etc. [1].

Se prezintă următoarele obiecte de cercetare: ustensile de braconaj (undițe, plase, vase, unități de transport etc.); probe de plancton; diferite specii de pești (inclusiv părți separate ale corpului animal); solzi, piele, țesuturi, schelet, oase etc.

Deseori spre soluționare sunt înaintate următoarele: depistarea obiectelor ce se referă la grupa ihtiologică; ce specii de pește au fost depistate în materialul prezentat pentru examinare; apartenența obiectelor prezentate (solzii) sau fragmentele de țesuturi unui organism integru; numărul de specii identificate; ce substanțe chimice au fost depistate în țesuturile examinate de pește; substanțele chimice din țesuturile peștilor ce denotă poluarea mediului vital al indivizilor din această grupă ihtiologică; la ce stadiu de dezvoltare se află organismul ihtiologic examinat; dacă poluarea bazinului acvatic (râului) prezintă pericol pentru epuizarea resurselor de hrană a peștilor; care este natura deșeurilor din bazinele acvatice (casnice, industriale, tehnice etc.) care au provocat pieirea în masă a peștelui; dacă impactul depistat este de natură antropologică sau o catastrofă naturală etc. [1].

Reieșind din obiectivele înaintate pentru

expertiza judiciară ecologică ihtiologică se prezintă obiecte în litigiu, probe, material de referință etc. Se ridică, ambalează și prezintă în laborator în dependență de natura și starea obiectului, probei, respectând instrucțiunea de prelevare a materialului biologic.

Expertiza ecologică microbiologică (mediul acvatic) constă în examinarea cito-biologică a microobiectelor vegetale (microorganisme) și rezultatele obținute pot fi folosite în calitate de dovezi în descoperirea diferitor infracțiuni. Pentru astfel de examinări se prezintă obiecte de origine microbiologică (microbi, spori, microparticule etc.), ce determină starea ecologică a apei.

Pentru stabilirea florei microbiologice se respect anumite condiții de colectare, fiind colectate direct din focarul de infecție în vase microbiologice sterile de laborator. Materialul nativ se păstrează în condiții corespunzătoare, sigilat și etichetat. Probele ridicate de la obiectele în litigiu se ambalează în vase special pentru a păstra calitățile biologice. Moartea microbilor contaminați infectanți din probele destinate examenului microbiologic este o sursă de erori. Schimbarea probei poate fi influențată de acțiunea directă a razelor solare, deshidratare, schimbarea pH-lui, autoliză, etc. [1].

Transportarea se realizează în containere ce oferă protecția de lumină, evitarea contaminării din mediul înconjurător sau a persoanei ce contactează materialul biologic. Odată colectate probele trebuie să fie examinate în cadrul laboratorului în cel mai scurt timp posibil sau conservate în mod adecvat în dependență de natura probelor. Cu cât perioada de timp între colectare și examinare este mai mare, cu atât scade șansa efectuării unui examen corect. Materialul care necesită la transportare o anumită temperatură se transportă în containere înzestrate cu termofor, container izoterm cu gheață umedă sau frigider la 40C.

Pentru materialul prezentat incorect trebuie să fie îndeplinită fișa neconformităților.

Ambalajul trebuie să fie sigilat, etichetele să conțină: numărul ambalajului, numărul dosarului penal, data colectării, obiectul, timpul ridicării, starea în care a fost ambalat, se indică și alte particularități specifice, funcția, numele, prenumele anchetatorului, ce a efectuat examinări,

la fața locului, semnătura personală, (în caz dacă dosarul este deschis se mai adaugă inscripții explicative).

Prelevatele supuse analizei trebuie să fie însoțite de date informative suficiente, respectând toate cerințele instrucțiunii de ridicare a materialului biologic. După prelevare, probele sunt transportate către laborator. În timpul transportului trebuie asigurate condiții care evită contaminarea probelor prelevate sau degradarea acestora. Pentru probele care vor fi supuse analizelor corespunzătoare poluanților organici sau biologici trebuie cu precădere evitată încălzirea în timpul transportului [1].

Cea mai stringentă problemă în procesul de epurare a apelor uzate și care influențează substanțial asupra mediului ambiant în municipiul Chișinău, este lipsa instalațiilor pentru înlăturarea azotului și fosforului din apele epurate, precum și instalații performante suficiente de procesare a nămolurilor, de prelucrare (fermentare anaerobă, stabilizare aerobă, deshidratare mecanică la presare, la centrifugi etc.), din lipsa surselor financiare aceste construcții nu au fost finalizate și puse în funcțiune [2].

De exemplu, tratarea nămolului, până în an. 2009, se efectua pe platforme de nămol, proiectate și construite ca instalații provizorii pentru tratarea nămolului, concomitent, se construiau și instalații pentru fermentarea și deshidratarea mecanică a nămolului format la stația de epurare. Pentru funcționarea stabilă a stației de epurare și tratarea a 800 000 m.c. de nămol, anual, în conformitate cu normativele de exploatare, este nevoie de peste 44 ha platforme de nămol. Stația dispunea de 28 ha, iar diferența de 16 ha de platforme de nămol, conducea la apariția numeroaselor dificultăți în exploatare. Din lipsa suprafețelor necesare, în majoritatea cazurilor, după eliberarea platformelor, imediat, se produce umplerea acestora cu nămol proaspăt.

Întru soluționarea problemelor, vizând tratarea nămolului la Stația de epurare din mun. Chișinău, este necesar efectuarea reconstrucției, cu construcția instalațiilor performante de procesare a nămolului. Construcția a 16 ha platforme de nămol, care nu se ajung pentru funcționare stației, este costisitoare și irațională, dat fiind faptul

că tratarea nămolului prin această metodă este o tehnologie perimată [2].

Concomitent, în procesul de uscare a nămolului pe platformele de nămol, substanțele organice se descompun, emanând gaze, care provoacă un miros dezagreabil. Emisiile de gaze și mirosul pestilențial influențează negativ asupra mediului ambiant, situației sanitaro-epidemiologice și socio-ecologice din municipiul Chișinău [2].

S-a recurs la deshidratarea nămolului pe platformele existente cu utilizarea nămolului brut din decantoarele primare se pompează cu umiditatea de 98%, în cantitate de 2200 m³/zi în sacii din pânză geotextilă care sunt instalați pe platformele de nămol existente. În conducta prin care se transportă nămolul se injectează soluția de polimer. Nămolul, care are flocule bine formate, nimerind în sacii din pânză geotextilă, momentan, se separă de apă. Apa, care se filtrează prin porii materialului sacilor din pânză geotextilă, are concentrații a impurităților: CCO - 425 mg/dm³; CBO5 - 120 mg/dm³ - 200 mg/dm³; MS - 100-250 mg/dm³ și este transportată la Stația de pompare a apelor de drenaj și mai departe se pompează la intrare în stație. Procesul de fermentare a nămolului în saci decurge mai lent, izolat de mediul ambiant, cu excluderea emanării gazelor și Miosurilor [3].

Implementarea acestei tehnologii, a permis intensificarea procesului de deshidratare a nămolului și a redus suprafețele platformelor de nămol. Acest proces tehnologic a fost implementat pentru o perioadă temporară, în prezent nu se aplică.

O altă problemă stringentă este ca, contrar prevederilor legislației, unii agenți economici activează în lipsa unei stații de epurare, încălcând starea sanitaro-epidemiologică a resurselor acvatice din preajmă. Privind epurarea apelor urbane este obligatorie colectarea apelor uzate și construirea stațiilor de epurare [5].

Râurile mici sunt adesea afectate de activitățile antropice locale, în cazul exemplului nostru este poluarea râului Bîc, prezentând o calitate slabă a apei. Comunitatea și administrația locală au puterea de a schimba condițiile. Este de așteptat ca apele de câmpie să aibă cea mai scăzută calitate, iar influența factorilor locali în poluarea râului este maximă. Proprietățile acestor ape se pot modifica în general foarte rapid – de exemplu turbiditatea,

influențată de precipitații, sau culoarea influențată sezonier. Variația naturală a calității apei este obișnuită pentru cazul apelor de suprafață, poluarea antropică a acestora trebuie însă menținută la un nivel cât mai scăzut posibil.

Epurarea corespunzătoare a apelor uzate și sistemele sanitare sigure constituie probleme cheie cu care ne confruntăm pentru menținerea unui mediu înconjurător curat atât în zonele urbane, cât și în cele rurale.

Microorganismele produc un nămol biologic, numit nămol activ. În sistemele naturale, aerarea se realizează în majoritatea cazurilor, în mod natural. În cadrul expertizelor judiciare lipsa microorganismelor respective este un indiciu de epurare ineficientă.

În prezent în mun. Chișinău activează circa 9826 de agenți economici care au contracte de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare cu S.A. ”Apă-Canal Chișinău” [4].

În urma examinărilor în teren s-a constatat:

-unii agenți economici deversează în diverse bazine acvatice apa uzată cu concentrații majore de substanțe nocive, poluând solul, râurile, iazurile, terenuri agricole;

-agenții economici, care dispun de surse proprii de alimentare cu apă (puțuri arteziene) și nu permit controlul instalațiilor proprii de alimentare cu apă și de canalizare, iar apele uzate sunt deversate cu concentrații majorate, în comparație cu normele permise sau deversează apele neepurate prin sistemul pluvial;

-spălătorii auto, care au proiectate și construite sisteme de epurare și reciclare a apei, care nu funcționează și deversează apele poluate și deșeurile în sistemul pluvial;

-întreprinderile de prelucrare a cărnii, peștelui, de producere a dulciurilor, care nu folosesc apă și nu deversează ape uzate, dar funcționează, se întreabă cum se mențin procesele tehnologice;

-majoritatea întreprinderilor de producere a vinului nu posedă instalații de epurare a apelor uzate, iar depășiri la deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare nu se depistează (apa permanent este curată) se întreabă unde sunt deșeurile de producere.

În anii 90 în or. Chișinău existau peste 125 de Stații de epurare locale la întreprinderile indus-

triale, care erau noi construite și cele mai performante pe atunci. În ultimii ani, întreprinderile industriale au fost închise și, drept urmare, majoritatea stațiilor locale de epurare ale apelor uzate ale agenților economici au fost lichidate. Acest fapt a condus la majorarea concentrațiilor poluanților apelor uzate la intrarea în stația de epurare de 2-3 ori, iar în unele cazuri, aceste concentrații se majorează de 5-6 ori [4].

Un rol esențial în determinarea gradului de poluare a bazinelor acvatice joacă algele. *Algele* sunt unele din cele mai sensibile organisme, care reacționează la prezența unei game largi de substanțe chimice, inclusiv anorganice și organice inclusiv - erbicide, detergenți, produse petroliere ș.a. Unele alge au un ciclu de dezvoltare scurt și colonizează repede noile habitate, astfel încât modificările la nivel de comunități prezintă răspunsuri rapide la schimbările mediului, multe specii prezintă cerințe și toleranțe ecologice bine definite. Astfel unul din indicatorii efectului toxic al poluanților este pieirea celulelor algale, modificarea vitezei de creștere, modificarea proceselor fotosintezei și altor procese metabolice. Substanțele poluante care sunt toxice pentru animalele acvatice, nu sunt toxice pentru alge, mai mult ca atât în prezența unora are loc intensificarea activității vitale a algelor [6].

Algele elimină în mediul acvatic diferite substanțe – acizi organici, polisaharide, aminoacizi și substanțe biologice active (antibiotice, vitamine, auxine), astfel acționează asupra altor organisme acvatice și contribuie la formarea calității apei. În același timp, algele pot utiliza unele substanțe organice, metalele grele, radionuclizi, fiind agenți activi ai autoepurării apelor poluate și *buni indicatori* ai calității apei în cadrul expertizelor judiciare ecologice. Prin activitatea lor vitală, algele planctonice contribuie la productivitatea biologică a oricărui ecosistem acvatic, indiferent dacă procentul de participare la aceasta este mare sau redus. Pe de altă parte, în mod indirect ele participă la productivitatea biologică a ecosistemelor acvatice, deoarece constituie o parte a hranei animalelor la diferite nivele trofice [6].

Dezvoltarea intensă a algelor planctonice are drept consecință "*înflorirea apei*"- fenomen în timpul căruia algele devin un izvor de poluare,

îmbogățind ecosistemul cu substanțe organice în exces. Înmulțirea intensă a algelor planctonice este condiționată pe de o parte de concentrația optimă a elementelor biogene, pe de altă parte rezistența lor la factorii nefavorabili ca oscilațiile conținutului metalelor, salinității și valorii pH. Unul din factorii ce influențează repartizarea organismelor și formarea tabloului diversității hidrobionților este factorul antropic, care se manifestă în 2 moduri: diminuarea diversității hidrobionților în zonele activității intense a omului în legătură cu poluarea mediului acvatic și distrugerea biotopurilor prin nimicirea unor sau altor specii [6].

Colectarea probelor de fitoplancton, iar ulterior de prelucrare și păstrare a acestora, reprezintă o sarcină nu tocmai ușoară pentru cercetători ca urmare a caracteristicilor foarte variate ale organismelor ce îl formează, dimensiunilor (începând de la sub 1 μm) și datorită compoziției lor biochimice diferite. Punctele de prelevare trebuie fixate la o distanță rezonabilă față de țărm, pentru a elimina posibilitatea contaminării probelor cu perifiton: algele planctonice se dezvoltă în zona eufotică (zona în care cantitatea de lumină pătrunsă este suficientă pentru a permite fotosinteza), zonă a cărei adâncime maximă variază în funcție de bazinul de apă. Frecvența de colectare depinde de rata de creștere a organismelor luate în studiu.

Un alt aspect de care trebuie să se țină cont este legat de momentul zilei în care se face prelevarea, deoarece există o serie de componente ale fitoplanctonului care realizează deplasări pe verticală în masa apei, astfel încât, se pot găsi la suprafață în anumite momente ale zilei (în funcție de perioadele mai însorite sau când suprafața de apă este afectată de vânt), deplasându-se în profunzime ulterior. Probele cantitative de fitoplancton se colectează prin prelevarea unui volum precis de apă din stațiile și adâncimile stabilite.

În condiții de laborator se determină: compoziția fitoplanctonului, densitatea numerică pe specii și totală, biomasa pe specii și totală. În funcție de obiectivele înaintate, se pot calcula/compara anumiți indici, precum: frecvența, abundența, diversitatea, indici de similaritate în cazul studiilor comparative la mai multe ecosisteme, etc. Plecând de la valorile biomasei fitoplanctonului, se deter-

mină indicele de troficitate, respectiv starea de trofie a apei din bazinul monitorizat. Nu în ultimul rând, analizând compoziția fitoplanctonului, se pot evidenția speciile cu valoare de bioindicatori, stabilind starea de saprobitate a apei respective. Ulterior, se trece la analiza și interpretarea rezultatelor, prin compararea situației la diferite stații de prelevare, la diferite orizonturi de eșantionare sau, după caz, la compararea rezultatelor obținute într-o serie de timp între diferite laboratoare [1].

Concluzii. Impactul poluării bazinelor acvatice reprezintă rezultatul combinației factorilor negativi naturali și antropici. Poluarea apei potabile și schimbările climatice așa ca seceta,

inundațiile reprezintă un risc în continuă creștere pentru omenire. Epurarea și tratarea apelor reziduale urbane devine esențială în scopul protejării mediului împotriva efectelor negative ale deversărilor de ape reziduale urbane și industriale. Sunt necesare mai multe stații pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor reziduale urbane, ce induc un control riguros privind eliminarea și stocarea nămolului de epurare și reutilizarea apelor tratate pentru irigații în agricultură. Un rol important în realizarea acestor obiective îi revine expertizei judiciare ecologice, care reprezintă un suport științific solid pentru procesul judiciar menit să soluționeze impactul ecologic pe acest segment.

Bibliografie:

1. Cataraga Olga, Trifăuțan Viorica, alt. METODICA TIP de efectuare a expertizei judiciare ecologice Cod. MT-12.03 „Examinarea biocenozelor naturale și artificiale”, CNEJ MJ, PV nr.1 din 12.02.2020.
2. Gâlcă G. ș. a. Starea resurselor de apă. În: Starea Mediului în Republica Moldova în anul 2006 (raport național). Chișinău, 2007. p. 46-53.
3. Gavrilescu E., Olteanu I. Calitatea mediului (II). Monitorizarea calității apei. 2004, Ed. Universitaria, Craiova.
4. Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale”.
5. Hotărîrea Nr. 199 din 20-03-2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014 – 2028).
6. Șalaru V., Șalaru V., Melnic V. Fenomenul „înfloririi” apei și solului – aspecte ecologice și economice. Revista Botanica, Vol. III, nr. 3, Chișinău, 2011. p. 20-28.

Despre autori

Olga CATARAGA,

director al Centrului Național de Expertize Judiciare Ministerul Justiției, mun. Chișinău, Republica Moldova, doctorand Universitatea Babeș Bolyai, școala doctorală de drept, Cluj-Napoca, România, expert judiciar e-mail: olga.cataraga@justice.gov.md

Viorica TRIFĂUȚAN,

doctor în științe biologice, expert judiciar, Centrul Național de Expertize Judiciare Ministerul Justiției, mun. Chișinău, Republica Moldova e-mail: viorica.trifautan@mail.ru